

ПАМ'ЯТІ ВІТАЛІЯ ДМИТРОВИЧА ФЕДОРОВСЬКОГО

29 грудня 2017 р. пішов з життя Віталій Дмитрович Федоровський.

Віталій Дмитрович народився 7 лютого 1930 р. у Білгородській обл. Після закінчення Київського лісогосподарського інституту був направлений на роботу до Тувинського управління лісового господарства. Закінчив аспірантуру ЦСБС СВ АН СРСР. Захистив дисертацію на тему «Смородина ряду *Rubrae* A. Pojark в Туве». Із 1977 р. працював у Біосферному заповіднику «Асканія-Нова», з 1983 р. — старшим науковим співробітником Криворізького відділення Донецького ботанічного саду АН України, у 1992—2011 рр. — завідувач відділу інтродукції та акліматизації рослин Криворізького ботанічного саду НАН України.

В.Д. Федоровський був відповідальною і цілеспрямованою людиною. Під його керівництвом були створені дендрологічні колекції та експозиції Криворізького ботанічного саду, які згодом отримали статус Національного надбаня. Він вивчав особливості акліматизації та інтродукції деревних рослин у степовій зоні України. Упродовж багатьох років очолював науково-дослідні роботи відділу: «Інтродукція

рослин природної та культурної флори з метою збереження біологічного різноманіття та оптимізації техногенних ландшафтів Правобережного степового Придніпров'я» (1999—2003), «Збереження, збагачення і вивчення біологічного різноманіття при інтродукції рослин у промислому Кривбасі з метою використання інтродуцентів в оптимізації техногенного середовища» (2004—2008). За результатами наукових досліджень опубліковано монографії «*Ribes spicatum* Robson — Смородина колосистая (систематика, географія, изменчивость, интродукция» (2011), у співавторстві — «Древесные растения Криворожского ботанического сада. Итоги интродукции (за 25 лет)» (2007), «Дендрофлора України» (2005) та понад 100 статей.

Не залишилися поза увагою насадження парків та скверів м. Кривий Ріг. У 2009—2013 рр. він керував темою науково-дослідницької роботи «Дослідження фіторізноманіття зелених насаджень у промислових регіонах Правобережного степового Придніпров'я і його збереження та збагачення». Було розроблено рекомендації щодо побудови декоративних композицій із використанням деревних рослин в озелененні міст Правобережного степового Придніпров'я. Результати цієї роботи висвітлено в низці праць.

В.Д. Федоровський все життя збирав книги, які згодом подарував фонду наукової бібліотеки Криворізького ботанічного саду.

Віталій Дмитрович мав дуже гарну пам'ять і вражав величезним багажем наукових знань. Талановитий науковець, гарний організатор. Цікавий співрозмовник, часто цитував вірші, любив музику. Йому були притаманні порядність, чесність та інтелігентність. Завжди витриманий і люб'язний. Таким його будуть пам'ятати колеги та друзі...

Колектив Криворізького ботанічного саду НАН України